

REVISIÓN CONCEPTUAL DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA*

Por: Orlanda Jaramillo**
Mónica Montoya Ríos***

RESUMEN

Un breve panorama del surgimiento de la biblioteca pública en América Latina enmarca la revisión conceptual que emprende la investigación: "Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes", de la cual se deriva este artículo, que prosigue con el rastreo y análisis de los conceptos que han formulado los principales organismos comprometidos con el desarrollo de estas unidades de información, como la Unesco, la IFLA y la División de Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura o emitidos en eventos como la Conferencia Latinoamericana para el Desarrollo de los Servicios Bibliotecarios, la Reunión Regional Sobre el Estado Actual y Estrategias para el Desarrollo de las Bibliotecas Públicas en América Latina, y se toman también algunos conceptos de bibliotecólogos expertos en el área. Este análisis se hace a partir de siete (7) componentes: época, autor(es), naturaleza, finalidad, características, enfoque y observaciones. Luego se enuncian las recurrencias y rupturas encontradas en la revisión conceptual y finalmente se propone un nuevo concepto de biblioteca pública, que más que descriptivo y funcional, es suficiente y significativo a la hora de considerar el papel que ésta ejerce en la sociedad, particularmente desde su finalidad social y cultural, donde el enfoque apunta al cumplimiento, en forma equilibrada, de los cuatro (4) objetivos que históricamente le han sido asignados: informativo, educativo, recreativo y cultural.

PALABRAS CLAVE: Bibliotecas públicas.

JARAMILLO, Orlanda y MONTOYA RÍOS, Mónica. *Revisión conceptual de la biblioteca pública. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 23 No. 1-2 (ene.-dic. de 2000); p. 13-56.*

- * Artículo derivado de la investigación: "Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes de 15-24 años de edad de la Comuna Seis, Zona Noroccidental de Medellín, Colombia". 1999. Financiada por la Universidad de Antioquia. Artículo recibido en mayo 25 y modificado en junio-agosto de 2000.
- ** Profesora Asociada de la EIB. Especialista en Gerencia del Desarrollo Social. Eafit. 1994. E-mail: orlandaj@caribe.udea.edu.co.
- *** Bibliotecóloga egresada de la EIB. Directora de la Biblioteca Pública Escolar José María Velaz de Fe y Alegría, Regional Bello. Antioquia. e-mail: bjmv@epm.net.co.

ABSTRACT

This article derives from the conceptual revision developed within the research project: "Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes/The Incidence of Public Libraries in Youths" Which framed by a brief overview about the emergence of public libraries in Latin America. It continues by scanning and analyzing the concepts formulated by the principal institutions dealing with the development of this kind of information units, such as Unesco, IFLA, and the Public Libraries Division of Colcultura; or concepts emitted in events such as the Latin-American Conference for the Development of Librarianship Services; and the Regional Meeting for the Present State and Strategies for the Development of Public Libraries in Latin-America. Also some other concepts are taken from subject-matter expert librarians. This analysis is based on seven components: Time, Author(s), Nature, Purpose, Characteristics, Focusing and Comments. Then, the occurrences and breaks found in the conceptual revision are mentioned; and finally a new concept of public library is proposed, which more than descriptive, functional is sufficient and worthwhile, when considering the role public libraries play in a society, specially from their social-and-cultural standpoints. This approach focuses on an even accomplishment of the four historically-set goals: Informative, Educational, Amusing, and Cultural.

KEYWORDS: Public Libraries.

JARAMILLO, Orlanda y MONTOYA RÍOS, Mónica. *Conceptual Revision of Public Libraries. In: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 23, No. 1, (Jan.-Jun. 2000); p. 13-56.*

INTRODUCCIÓN

Pensar la biblioteca pública y con ella a sus usuarios, como un todo, resulta fácil, prestar servicios a toda una comunidad y de igual manera a todos sus sectores: niños, jóvenes y adultos, sin reconocer en cada uno de ellos intereses, necesidades, gustos, motivaciones y habilidades, tampoco resulta ser tan dificultoso. Sin embargo pensar la biblioteca, su quehacer y su proyección en función de cada uno de sus usuarios, como seres independientes, pertenecientes a generaciones diferentes, con gustos e intereses propios de su edad y de su contexto, ya no resulta ser tan fácil.

Si bien en este país (Colombia), en este departamento (Antioquia), en esta ciudad (Medellín) y en cada una de sus comunas, se habla del joven como un actor importante, como un constructor de ciudad y de patria, en el ámbito de las bibliotecas públicas poco se ha pensado. Sin embargo la IFLA* y la Escuela Interamericana de Bibliotecología, recientemente vienen considerando la importancia de establecer las incidencias y vínculos de la biblioteca con cada uno de los sectores atendidos.

Considerando lo anterior y con referentes suficientes sobre el papel que representan los jóvenes en la biblioteca pública, se planteó una investigación en la que se

* IFLA: International Federation of Library Association.

elucidaron los vínculos y relaciones que se tejen entre la biblioteca pública y los jóvenes de la Comuna Seis, Zona Noroccidental de Medellín.

La investigación representó la posibilidad de acercamiento a un sector de usuarios poco estudiado, lo cual fue posible de corroborar en la revisión bibliográfica. A su vez, la tipología de biblioteca seleccionada representó un aporte desde la bibliotecología, en cuanto fue posible estudiar las causas y el contexto de su surgimiento y revisar los conceptos más conocidos en la región, para entrar a proponer un concepto que se ajustara mucho más al deber ser y al quehacer de la biblioteca pública, tópicos seleccionados de la investigación para el presente artículo.

La falta de consenso sobre el concepto y misión actual de la biblioteca pública es una clara muestra de las dificultades encontradas para señalar el horizonte de esta tipología de biblioteca y sus aportes a la equidad social dentro de un contexto geográfico específico; por tal razón se realizó un recorrido por los conceptos que sobre la misma han hecho los principales organismos, eventos y especialistas en el área de servicios bibliotecarios públicos, a la luz de los componentes básicos del concepto*: naturaleza, finalidad, características y enfoque. Componentes que permiten detectar recurrencias y rupturas, a partir de las cuales se plantea un acercamiento integral e histórico más complejo y problematizador de la biblioteca pública, que es transversal al nuevo concepto.

1. SURGIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

El surgimiento y desarrollo de las bibliotecas públicas en América Latina se debe básicamente a fenómenos urbanos que responden a los procesos de emigración y de industrialización y que, de alguna manera, corresponden a las condiciones sociales, económicas y políticas de cada país y centran su atención en los grupos sociales con pocos grados de formación y con bajos ingresos económicos. El recorrido realizado permite afirmar en términos generales que, en un alto porcentaje, el surgimiento de estas bibliotecas se debe a la expropiación de los bienes de las compañías religiosas (su biblioteca eclesiástica), a la acción de filántropos como Domingo Faustino Sarmiento, José Vasconcelos y Alfonso Reyes o a iniciativas de la sociedad civil como la Sociedad de Amigos de Cuba, la Comisión Protectora de Bibliotecas, entre otras. En la mayoría de los casos, estas iniciativas buscan ofrecer oportunidad de acceso a la educación y al conocimiento, y se plantean como una estrategia para ampliar la acción del Estado hacia los sectores más vulnerables. En algunas ocasiones, luego de creadas las bibliotecas, pasan a ser asumidas por un ente estatal.

* Se entiende por concepto el conjunto de propiedades o predicados que enuncian una clase o relación.

La expansión de la instrucción pública es otro factor directamente relacionado con el surgimiento de estas bibliotecas, debido al requerimiento de información y de espacios para atender las necesidades informativas y educativas de los nuevos sectores sociales que ingresaban al mundo de la lectura y sentían interés por desarrollarla. Dentro de este contexto se ubican las bibliotecas parroquiales, consideradas como las antecesoras de la biblioteca pública y las bibliotecas nacionales que, en algunos países, prestan servicios a la comunidad en general y son el ente administrativo del cual dependen jerárquicamente.

El recorrido también permitió constatar el papel de la biblioteca como facilitadora de información a todos los usuarios, para lo cual requiere fomentar la lectura, disponer de los medios de información necesarios y promover la formación de lectores.

En el caso concreto de Colombia, el desarrollo de la biblioteca pública se ha dado en tres (3) vertientes; una corresponde a las acciones que están directamente relacionadas con las políticas y el planeamiento educativo y cultural de la nación (Ministerio de Educación, Colcultura, secretarías de educación y de cultura y Banco de la República), generalmente con un soporte legal tímido y poco desarrollado. La segunda vertiente tiene que ver con las acciones de instituciones de carácter privado, religioso y de ONG, como son las cooperativas, las empresas y las cajas de compensación familiar, entre otras (en la actualidad las bibliotecas de las cajas de compensación han alcanzado alto desarrollo y se consideran modelos para la creación y mantenimiento de bibliotecas públicas en la región). La última vertiente está relacionada con las bibliotecas populares, las cuales surgen por la iniciativa de grupos barriales o líderes comunitarios. Para un informe más detallado, ver el anexo: Panorama del Surgimiento de la Biblioteca Pública.

2. REVISIÓN CONCEPTUAL

Las dificultades para señalar el horizonte de la biblioteca pública y sus aportes a la circulación social de la información en un contexto geográfico específico, se evidencian en la falta de consenso para formular un concepto actualizado sobre su esencia, que responda al desarrollo histórico, a los cambios cualitativos y cuantitativos que ha sufrido la biblioteca pública como institución; es decir, un concepto que establezca la finalidad de su existencia y justifique su presencia en la sociedad a partir de principios y directrices de funcionamiento. Esta ausencia de consenso se constató al realizar una minuciosa revisión bibliográfica que comprende los conceptos elaborados desde 1949 hasta 1994, con el último Manifiesto de la Unesco.

La anterior situación condujo a la construcción de un nuevo concepto de biblioteca pública, que encierra de manera conjunta su misión social y cultural, permite visualizar su articulación con la realidad, contempla los componentes que le son propios: entornos, sujetos y contextos, y percibe la biblioteca como una organiza-

ción sujeta a procesos gerenciales que tiene un fin, formula unos objetivos, involucra unos sujetos y genera unos productos.

Para presentar la revisión conceptual se utiliza una matriz en la que es posible visualizar el grado de suficiencia de los conceptos; dicha matriz comprende y describe los siguientes aspectos:

Época: correspondiente a la fecha en la cual se definió el concepto.

Autor: personas o instituciones responsables del concepto.

Naturaleza: identifica el tipo de institución, el carácter o pertinencia social. También se puede definir como la clave desde donde es leída su razón de ser en la sociedad.

Finalidad: responde a para qué existe, o por qué existe; engloba lo relacionado con el papel de la institución en la comunidad.

Características: indican los componentes o elementos que le son propios. Las características marcan una diferencia sustancial entre las instituciones, ayudan a perfilar su naturaleza.

Enfoque: orientación o centro de interés hacia el cual la institución dirige sus programas y servicios.

Observación: anotación que amplía o puntualiza un ítem, resultado del análisis de la investigación.

3. RASTREO DE CONCEPTOS

UNESCO 1949. Las bibliotecas públicas son uno de los medios más eficaces de adquirir, organizar y poner a disposición de todos, las publicaciones informativas y educativas. La biblioteca pública está en condiciones de adquirir el mejor material para satisfacer un fin determinado en una comunidad o una región, pues tiene la posibilidad de escoger entre los medios más diversos.

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
Son uno de los medios más eficaces de adquirir, organizar y poner a disposición de todos, las publicaciones informativas y educativas.	Satisfacer un fin determinado en una comunidad o una región, a través de materiales de lectura	Para todos Adquiere y organiza materiales informativos y educativos Cuenta con diversidad de materiales	Apoya los procesos de educación no formal y ofrece información a la comunidad

OBSERVACIONES: primera redacción formal de un organismo internacional sobre el papel que desempeña la biblioteca pública en la sociedad

CONFERENCIA SOBRE EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PÚBLICOS EN AMÉRICA LATINA 1951. La biblioteca pública es una agencia de educación fundamental que colabora en la tarea de salvar, para la cultura, a las masas ignoras. También es una agencia de educación complementaria de la escuela y de formación de la futura clientela de lectores. Así mismo, es agencia social de servicios que presta información, consejo, recreación y guía al niño, al adolescente, al adulto, que escapan al radio de influencia de la educación formal, cualquiera que sea su condición social, nacional, su raza, credo, idioma o profesión. Por último, es agencia de civismo al servicio de los altos intereses colectivos y de los supremos ideales humanos, que inspira la conciencia social del individuo y del pueblo y encauza las aspiraciones altruistas de los elementos más calificados de la sociedad.

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
Agencia de educación fundamental y complementaria de la escuela. Agencia social y cívica	Colaborar en la ardua tarea de salvar, para la cultura, a las masas ignoras	Para todos Complementa y apoya la educación Democrática	Presta servicios de información, consejo, recreación y guía al niño, al adolescente y al adulto, que escapan al radio de influencia de la educación

OBSERVACIONES: con este documento se comienza a dar lineamientos o directrices sobre la biblioteca pública en los países en vía de desarrollo.

MAUROIS, André. 1963. La biblioteca pública moderna es una institución activa y dinámica que pone a disposición de los miembros de la comunidad diversos medios para informarse, completar su cultura y distraerse

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
Institución activa y dinámica	Poner a disposición de los miembros de la comunidad diversos medios para informarse, completar su cultura y distraerse	Activa, dinámica Para todos los miembros de una comunidad Diferentes medios que brinden información, recreación y acercamiento a la cultura	Educativo y cultural Plantea la lectura y la información como medios para la participación y la democracia

OBSERVACIONES. Documento sobre la misión de la biblioteca pública elaborado por el autor por encargo de la Unesco. Enfatiza los servicios de la biblioteca para los niños y los jóvenes.

IFLA. SECCIÓN BIBLIOTECAS. Biblioteca fundada y sostenida por un órgano de la administración pública local o, en algún caso, central, o por algún otro organismo autorizado, para actuar en su nombre, y accesible, sin prejuicios ni discriminación alguna, a cuantos deseen utilizarla.

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
		Para todos Responsabilidad del Estado	Administrativo Orienta sobre las normas mínimas para el efectivo servicio de la biblioteca pública. Formula en forma general requisitos fundamentales, aplicables a las circunstancias locales y nacionales

OBSERVACIONES: documento publicado en 1973, modificado en 1977 y 1985 conocido como pautas IFLA.

UNESCO. 1972. Es una institución democrática para la enseñanza, la cultura y la información. Es el principal medio para dar a todo el mundo, libre acceso a la suma de los pensamientos y de las ideas del hombre y a las expresiones de su imaginación creativa. La biblioteca pública como fuerza viva al servicio de la enseñanza, la cultura y la información y como instrumento indispensable para el fomento de la paz y la comprensión entre las personas y entre las naciones.

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
Institución democrática para la enseñanza, la cultura y la información	Ser el principal medio para dar a todo el mundo, libre acceso a la suma de los pensamientos y de las ideas del hombre y a las expresiones de su imaginación creativa. Ser un instrumento indispensable para el fomento de la paz y la comprensión entre las personas y entre las naciones	Libre acceso Para todos Las colecciones representan la totalidad del conocimiento Papel democratizador	Especifica el papel democratizador del libro y la información. Educativo, informativo y cultural

OBSERVACIONES: corresponde a una revisión del primer Manifiesto de la Unesco. Es una declaratoria universal sobre la biblioteca pública: misión, función y servicios.

REUNIÓN SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA 1982. La biblioteca pública como factor de desarrollo e instrumento de cambio social en América Latina, con el fin de que ésta responda a su proceso histórico, a sus aspiraciones y a los esfuerzos de integración regional.

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
Institución democratizadora, de desarrollo e instrumento de cambio social en América Latina	Responder a los procesos históricos, a las aspiraciones y a los esfuerzos de integración regional Formadora de lectores críticos, selectivos y creativos Promotora de las manifestaciones populares y la cultural nacional	Libre acceso Apoya la educación formal y no formal	Contextualiza el papel de la biblioteca pública en el desarrollo económico, social y cultural de la región

OBSERVACIONES: documento conocido como la Declaración de Caracas, en el cual se ratifican los principios del Manifiesto de la Unesco sobre la Biblioteca Pública, en el contexto de América Latina. Reafirma el papel del Estado en el funcionamiento de la biblioteca pública, pretende que esté incluida en los planes de desarrollo de cada país.

SUAIDEN, Emir José. 1989 y 1994. Institución social que tiene como objetivo fundamental promover la educación permanente, favorecer los cambios sociales y la participación ciudadana, poniendo a disposición de todos, en forma gratuita, los materiales bibliográficos y no bibliográficos, apropiados para satisfacer sus necesidades educativas y sus intereses de información y recreación

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
Institución social	Promover la educación permanente, favorecer los cambios sociales y la participación ciudadana. Satisfacer sus necesidades educativas y sus intereses de información y recreación	Para todas la personas Gratuita Responde a las necesidades de la comunidad Todo tipo de materiales	Institución de transformaciones sociales y de uso de la información

OBSERVACIONES: explicita el objetivo recreativo.

COLCULTURA*. 1990. La biblioteca pública es una agencia de comunicación, de información y conocimiento, en la comunidad. Como tal, forma parte del sistema de comunicación de la sociedad y, junto con otras instituciones, propende por el bienestar y desarrollo educativo, cultural, social y económico del individuo y de la colectividad. Tiene, por tanto, un papel específico al satisfacer necesidades de conocimiento e información que surgen de la vida cotidiana, del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad, de la adquisición o perfección de habilidades, destrezas y capacidades de trabajo, del deseo de autoeducación, de entrenamiento y recreación, en general, de la naturaleza del ser humano en su búsqueda permanente de conocimiento.

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
Agencia de comunicación, de información y conocimiento, en la comunidad	Propender por el bienestar y desarrollo educativo, cultural, social y económico del individuo y de la colectividad. Satisfacer las necesidades de conocimiento e información que surgen de la vida cotidiana	Para toda la comunidad Forma parte del Sistema de comunicación de la sociedad	Educativo, informativo y cultural

OBSERVACIONES: se mantiene el concepto elaborado en 1982.

UNESCO. 1994. Es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimiento. Presta sus servicios sobre la base de la igualdad de acceso de todas las personas, independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social.

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
Centro de información	Facilitar a los usuarios todo tipo de datos y conocimiento	Para todos Libre acceso Servicios gratuitos Representa la totalidad del conocimiento Materiales en diferentes soportes	Educativo, informativo y cultural. La información y el conocimiento como base para la participación constructiva y para la democracia

OBSERVACIONES: documento de carácter universal, amplio e idealista, en el cual se considera la biblioteca pública como paso obligado al conocimiento, como requisito básico de la educación permanente, y como fuente de decisiones autónomas. Modifica el Manifiesto de 1974.

* Colcultura: Instituto Colombiano de Cultura. En 1998, durante el gobierno del Dr. Ernesto Samper Pizano, se crea el Ministerio de Cultura y luego desaparece este organismo.

INVESTIGACIÓN: INCIDENCIA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA. 1999. La biblioteca pública es una institución de carácter social y cultural, financiada y reglamentada por el estado, cuya finalidad es posibilitar el libre acceso a la información registrada en un soporte documental y que responde a unos criterios de selección y adquisición para la satisfacción de necesidades en el plano educativo, informativo, cultural y de uso del tiempo libre. Busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas que hacen parte de una comunidad en un entorno (municipio, vereda o barrio), para la construcción y articulación de relaciones democráticas, por medio de servicios y programas gratuitos y coordinados por un bibliotecario.

Naturaleza	Finalidad	Características	Enfoque
Institución de carácter social y cultural, financiada y reglamentada por el Estado	Posibilitar el libre acceso a la información registrada en cualquier soporte documental, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas y para la construcción y articulación de relaciones democráticas	Para todas las personas Libre acceso Servicios gratuitos Responsabilidad del Estado Información registrada y en diferentes soportes Representa la totalidad del conocimiento Criterios de selección de los materiales Ubicada en una localidad Coordinada por un bibliotecario	Educativo, informativo, cultural y recreativo. Democrático

4. RECURRENCIAS Y RUPTURAS

Para efectos de un análisis más profundo de los conceptos formulados sobre biblioteca pública, por los diferentes organismos, eventos y bibliotecólogos expertos, se trató de hallar recurrencias y rupturas en cada uno de los elementos constitutivos del concepto: naturaleza, finalidad, características y enfoque.

Se consideran como recurrencias aquellas situaciones, elementos o puntos comunes presentes en más de una definición, y como rupturas, los puntos de quiebre, replanteamientos o nuevas posturas.

4.1. Recurrencias en la naturaleza

La Conferencia sobre Servicios Bibliotecarios Públicos (1951), André Maurois (1963), Emir José Suaiden (1989), la Unesco (1972) y Colcultura, (1990) le dan a la biblioteca pública, el carácter de institución. La Unesco y Colcultura la puntualizan como institución de información, educación y cultura; Emir José Suaiden la define como una institución social. Por su parte, la Conferencia sobre Servicios Bibliotecarios Públicos le da el carácter de institución de educación no formal y permanente.

La Unesco (1949), La IFLA y la Reunión Sobre el Estado Actual de Bibliotecas Públicas, no hacen explícita en la definición, la naturaleza de la biblioteca pública. Estos documentos se orientan más a la formulación de directrices para el funcionamiento de los servicios bibliotecarios públicos. A excepción de estos tres (3) documentos, en los demás se percibe la biblioteca como una institución de apoyo a procesos sociales: democráticos y cívicos, esto es, una institución con una dinámica propia donde confluyen intereses colectivos generadores de cambio y transformación. La tabla 1 permite visualizar el panorama de tales recurrencias.

4.2. Recurrencias en la finalidad

Los aspectos relacionados con el papel que la biblioteca pública desempeña en la comunidad, mediante los servicios y programas que realiza, son expresados en el Manifiesto de la Unesco en sus tres versiones, en la Conferencia sobre Servicios Bibliotecarios y por Colcultura, como el apoyo a los procesos de educación formal y no formal y el acceso al conocimiento; finalidad que se sintetiza en posibilitar a las personas el acceso a la información, la educación y la cultura.

Permitir cambios sociales, posibilitar la participación ciudadana y contribuir a una sociedad más democrática, son elementos comunes en la finalidad que le asigna la Conferencia sobre Servicios Bibliotecarios, el Manifiesto de la Unesco, versión de 1972 y el bibliotecólogo brasileño Emir Suaiden. Para André Maurois, la finalidad de la biblioteca, está orientada al disfrute, la recreación y la ocupación del tiempo libre de las personas.

La Reunión Regional sobre el Estado Actual de las Bibliotecas trasciende la finalidad de la biblioteca pública al dar respuesta a los procesos históricos y de integración nacional y a la formación de lectores.

Las pautas IFLA no hacen explícita la naturaleza ni la finalidad de la biblioteca, pues sólo es un documento de carácter administrativo, en el cual se consignan las directrices y políticas para el funcionamiento de la biblioteca.

Posibilitar el libre acceso a la información, al conocimiento y a la cultura, aparecen como propósito predominante en los diferentes conceptos de biblioteca pública, exceptuando la Conferencia Sobre el Desarrollo de los Servicios Bibliotecarios; es así como el suministro de información y la disposición de materiales de lectura se convierten en necesidades reconocidas de la persona, cuya solución es competencia de la biblioteca pública. Al respecto véase tabla 2.

4.3. Recurrencias en las características

Los conceptos de la Unesco y de la IFLA hacen énfasis en la responsabilidad del Estado frente a la creación, desarrollo y funcionamiento de los servicios biblioteca-

Tabla 1. Recurrencias en la naturaleza

Unesco 1949	Conferencia sobre el desarrollo de los servicios bibliotecarios en A. L. 1951	André Maurois 1963	Unesco 1972	Reunión regional sobre el estado actual... 1982	IFLA. Sección bibliotecas públicas 1985	Emir J. Suaiden. 1989	Colcultura 1990	Unesco 1994	Investigación: Incidencia de la biblioteca pública... 1999
Son uno de los medios más eficaces de adquirir, organizar y poner a disposición de todos, las publicaciones informativas y educativas	Agencia de educación fundamental, de educación complementaria de la escuela y agencia social y cívica. De influencia en la educación formal y de servicios, a los altos intereses colectivos y de los supremos ideales humanos	Institución activa y dinámica	Una institución democrática para la enseñanza, la cultura y la información	Factor de desarrollo e instrucción de cambio social en América Latina		Institución social	Agencia de comunicación de información y conocimiento en la comunidad	Centro de información	Institución de carácter social y cultural

Tabla 2. Recurrencias en la finalidad

Unesco 1949	Conferencia sobre el desarrollo de los servicios bibliotecarios en A.L. 1951	André Maurois 1963	Unesco 1972	Reunión regional sobre el estado actual... 1982	IFLA. Sección de bibliotecas públicas 1985	Emir José Suaiden 1989	Colcultura 1990	Unesco 1994	Investigación: Incidencia de la biblioteca pública 1999
Satisfacer un fin determinado en una comunidad o una región, a través de materiales de lectura	Colaborar en la ardua tarea de salvar, para la cultura, a las masas ignoraras	Poner a disposición de los miembros de la comunidad diversos medios para informarse, completar su cultura y distraerse	Ser el principal medio para dar a todo el mundo, libre acceso a la suma de los pensamientos y de las ideas del hombre y a las expresiones de su imaginación creativa	Responder a los procesos históricos, a las aspiraciones y a los esfuerzos de integración regional. Formadora de lectores críticos, selectivos y creativos Promotora de las manifestaciones populares y de la cultura nacional		Promover la educación permanente, favorecer los cambios sociales y la participación ciudadana. Satisfacer sus necesidades educativas y sus intereses de información y recreación	Propender por el bienestar y desarrollo educativo, cultural, social y económico del individuo y de la colectividad. Satisfacer las necesidades de conocimiento e información que surgen de la vida cotidiana	Facilitar a los usuarios todo tipo de datos y conocimiento	Posibilitar el libre acceso a la información registrada en cualquier soporte documental, para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas y para la construcción y articulación de relaciones democráticas

rios públicos. Esta característica se enuncia en todos los documentos analizados, pero no se hace explícita en la definición como tal. El planteamiento sobre el soporte legal para la creación, funcionamiento y mantenimiento de la biblioteca pública es tímido y poco desarrollado, y es factor definitivo para que no siempre sea incluida en los planes de desarrollo; de ahí los precarios presupuestos y la carencia de éstas en las poblaciones con un número de habitantes que justifican su existencia, siendo una de las razones por la cual surgen las bibliotecas populares.

Todos los miembros de una comunidad son los sujetos para quienes la biblioteca desarrolla sus acciones; sin embargo, esta orientación para todas las personas, en ocasiones hace perder de vista a los grupos específicos de la comunidad, desdibujando así, servicios y programas.

El libre acceso y la gratuidad de los servicios son características que se consignan en todas las definiciones y son las que le han dado la identidad a la biblioteca pública en su desarrollo histórico.

La diversidad de las colecciones (soportes y temas) está consignada por la Unesco en sus tres (3) versiones del Manifiesto y en la Misión de la Biblioteca Pública enunciada por André Maurois. La tabla 3 ilustra tales recurrencias.

4.4. Recurrencias en el enfoque

Todos los conceptos analizados tienen como enfoque fundamental el apoyo a los procesos de educación no formal. Se exceptúa el concepto de IFLA que ofrece pautas para el funcionamiento de la biblioteca pública y en el cual se formulan, en forma general, los requisitos administrativos de carácter fundamental, aplicables a las circunstancias locales y nacionales.

Es de anotar que André Maurois, Emir Suaiden y el Manifiesto de la Unesco en su última versión, puntualizan para la biblioteca pública, un enfoque democratizador y de formación de ciudadanos participativos. Sin embargo, los demás conceptos no trascienden el papel que dicha institución desempeña en los procesos de educación permanente, por el contrario, su quehacer se orienta más a los procesos formales de educación. Para visualizar los diversos enfoques, véase la tabla 4.

4.5. Rupturas

Con la validación de una nueva corriente sobre la visión del usuario de la biblioteca pública, se reconfigura un viejo ideal: la formación de lectores. Es a partir de la Reunión sobre el Estado Actual de las Bibliotecas Públicas en la Región y con ella, la Declaración de Caracas (1982), que se concretó e hizo explícito en América Latina, un ideal que se había olvidado en la función de la biblioteca pública: "formar

Tabla 3. Recurrencias en las características

Unesco 1949	Para todos Adquiere y organiza materiales informativos y educativos de todas las áreas del conocimiento																			
Conferencia sobre el desarrollo de los servicios bibliotecarios	Para todos	André Maurois 1963	Para todos los miembros de una comunidad Posee diferentes medios para brindar información, recreación y acercamiento a la cultura	Unesco 1972	Para todos Libre acceso Las Colecciones representan la totalidad del conocimiento Colecciones abiertas a toda ideología	Reunión regional sobre el estado actual... 1982	Libre acceso Institución democrática	IFLA. Sección bibliotecas públicas 1985	Para todos Responsabilidad del Estado	Emir J. Suaiden. 1989	Para todas las personas Gratuita Todo tipo de materiales	Colcultura 1990	Para toda la comunidad Forma parte del sistema de comunicación de la sociedad	Unesco 1994	Libre acceso Servicios gratuitos. Representa la totalidad del conocimiento Materiales en diferentes soportes	Investigación: Incidencia de la biblioteca pública... 1999	Para todas las personas Responsabilidad del Estado Libre acceso Servicios gratuitos Información registrada en diferentes soportes Representa la totalidad del conocimiento Criterios de selección de los materiales, sin censura Ubicación – localidad (municipio, barrio) Coordinada por un bibliotecario			

Tabla 4. Recurrencias en el enfoque

Unesco 1949	Apoyo a los procesos de educación y de información en la comunidad	Conferencia sobre el desarrollo de los servicios bibliotecarios en A.L. 1951	André Maurois 1963	Unesco 1972	Reunión regional sobre el estado actual... 1982	IFLA. Sección bibliotecas públicas 1985	Emir J. Suaiden 1989	Colcultura 1990	Unesco 1994	Investigación: Incidencia de la biblioteca pública... 1999
		Servicios orientados a la información, educación, recreación y convivencia	Educativo y cultural, plantea la lectura y la información como medios para la participación y la democracia.	Especifica el papel democratizador del libro y la información y define el accionar de la biblioteca en el plano educativo, informativo y cultural	Apoyo a la educación formal y no formal. Contextualiza el papel de la biblioteca pública en el desarrollo económico y cultural de la región	Administrativo Declaración sobre las normas mínimas para el desarrollo de los servicios de la biblioteca pública	Posibilita las transformaciones sociales. Para el uso de la información y al servicio de la educación permanente	Desarrollo de la persona, en los aspectos educativo, recreativo e informativo	Educativo, informativo y cultural. Plantea el uso de la información y el conocimiento como base para la participación constructiva de la democracia	Comunitario. Articulación de procesos democráticos

lectores autónomos, críticos, selectivos y creativos"; dimensionándose de esta manera el sentido y la presencia del usuario en la biblioteca como lector.

En el desarrollo de los servicios bibliotecarios públicos surgen nuevas situaciones en relación con el enfoque de los procesos. Es así como se da mayor énfasis en las acciones encaminadas a la promoción y animación a la lectura y a la ocupación del tiempo libre.

Como ya se mencionó, todos los conceptos analizados incluyen en su enfoque los objetivos educativo, informativo y cultural; situación diferente se presenta con el objetivo recreativo, el cual sólo es contemplado por la Conferencia sobre Servicios Bibliotecarios Públicos (1951) y por André Maurois (1963).

El objetivo recreativo se oculta por períodos históricos, y reaparece por el interés de formar lectores y de generar procesos de lectura, los cuales regularmente se han desarrollado desde la lúdica. Se detectó que no existe una reflexión consciente de las prácticas recreativas en el desarrollo de algunos servicios y programas de la biblioteca pública.

El recorrido por los conceptos permitió identificar dos grandes momentos o hitos históricos en el desarrollo de las bibliotecas públicas:

- La caracterización de la biblioteca pública como una institución regida por unos principios (Manifiesto de la Unesco y Reunión Regional Sobre el Estado Actual de las Bibliotecas Públicas).
- La biblioteca pública como institución que tiene una naturaleza, una finalidad, unos objetivos y una función eminentemente social, razón por la cual requiere de la definición de políticas de administración y funcionamiento que posibiliten el logro de su misión. La IFLA y la Biblioteca Nacional de Venezuela con su Dirección de Bibliotecas Públicas, han elaborado documentos que aportan directrices al respecto.

En síntesis, el análisis acerca de los principales conceptos elaborados sobre la biblioteca pública, permitió constatar que existen vacíos conceptuales al no encontrar uno que reúna los componentes que caracterizan e identifican la biblioteca pública: qué institución es, para qué existe, qué hace, para quién lo hace, cómo lo hace, con qué procesos y por qué lo hace; es decir un concepto que establezca el papel y la misión de la biblioteca pública en la sociedad, y permita dar cuenta del cumplimiento de su finalidad a partir de unos principios y directrices de funcionamiento. El Manifiesto de la Unesco, versión 1994, marca el horizonte y ofrece directrices de funcionamiento a la biblioteca pública; pero *no* plantea un concepto global que recoja los elementos antes enunciados, sino que éstos aparecen expresados en todo el documento, siendo ésta la situación que generó la construcción de un nuevo concepto de biblioteca pública.

5. PROPUESTA DE UN NUEVO CONCEPTO

Aunque el concepto de biblioteca pública ha evolucionado, perfilándose y adaptándose a las dinámicas sociales, ésta continúa siendo en esencia, una institución democrática ligada a la garantía y al desarrollo de los derechos de acceso a la información, de ocupación del tiempo libre, de educación, y particularmente de cultura; aspectos éstos, estrechamente unidos con la libertad de expresión, base de la convivencia democrática.

La biblioteca pública es un espacio para la formación de la identidad individual; su función está cimentada en la creación de ciudadanos libres por medio del acceso y la participación de las personas en la cultura y del suministro de información que requiere para tomar decisiones. La biblioteca pública tiene un gran potencial de intervención en las dinámicas sociales, si se juzga a partir de la contribución que puede hacer, directa e indirectamente, para la solución de las desigualdades económicas, culturales, educativas y organizativas, al posibilitar el equilibrio en el desarrollo de las personas; situación que la investigación considera necesaria de abordar a partir de la construcción de un concepto que supere los esquemas tradicionales y tenga en cuenta las necesidades y exigencias del desarrollo histórico.

Por lo anterior, se vio la necesidad de plantear un acercamiento integral e histórico más complejo y problematizador de la biblioteca pública, que enriqueciera su papel y que fuera útil para el trabajo de observación de la realidad social que viven determinados actores en una comunidad específica.

Por consiguiente, el nuevo concepto que formula la investigación es el siguiente:

La biblioteca pública es una institución de carácter social (incluye lo educativo, informativo y cultural), financiada y reglamentada por el Estado, cuya finalidad es posibilitar el libre acceso a la información, registrada en un soporte documental, que responda a unos criterios de selección y adquisición, para la satisfacción de necesidades en el plano educativo, informativo, cultural y de uso del tiempo libre. Busca, con ello, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas que hacen parte de una comunidad (municipio, vereda o barrio), para la construcción y articulación de relaciones democráticas, por medio de servicios y programas gratuitos y coordinados por profesionales del área.*

* La presencia del Estado puede cambiar, de acuerdo con la vertiente por la cual surge la biblioteca pública (p. 3).

Figura 1. Concepto de biblioteca pública

6. SUSTENTACIÓN DEL CONCEPTO

El estar diseñada por y para la sociedad para desempeñar un servicio específico, centrado en las personas y en acciones de carácter cultural, generalmente visibles en actividades de autoformación, le da el carácter social y cultural a la biblioteca pública.

Su financiamiento y reglamentación es una responsabilidad del Estado, debido al carácter público de su orientación al servicio de la comunidad y para uso de todas las personas. Se relaciona, pues, con los criterios de gratuidad, acceso para todos, financiación del Estado y satisfacción de las necesidades de un conglomerado social.

El fin principal de la biblioteca pública lo constituye el servir de puente entre la información registrada y el usuario; para lo cual es necesario que la biblioteca seleccione, adquiera, procese y posibilite el acceso a la información que responda a las necesidades e intereses de sus usuarios.

Para cumplir su finalidad, la biblioteca pública plantea unos objetivos por alcanzar, directamente relacionados con aspectos de carácter educativo, informativo, cultural y de uso de tiempo libre. Objetivos que se materializan en el diseño y desarrollo de servicios y programas; los cuales están orientados por un profesional en el área y dirigidos a la población que hace parte del radio de acción de la biblioteca. Estos servicios y programas buscan básicamente satisfacer las necesidades de información de los usuarios por medio de la información registrada.

Se describen como características aquellos componentes que le son propios, que están directamente relacionados con la naturaleza de la biblioteca y que le permiten alcanzar su finalidad. Se agrupan en criterios de equidad, de libre acceso a la información y al conocimiento, de prestación y orientación de los servicios para todos, de colecciones, legislación y, finalmente, de dependencia administrativa o de funcionamiento.

La naturaleza, la finalidad, el enfoque y las características de la biblioteca pública se constatan en los siguientes postulados de la Unesco:

“La biblioteca pública es un centro de información que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos.”

“La biblioteca presta sus servicios sobre la base de igualdad de acceso a la información a todas las personas independientemente de su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social y para quienes, por una u otra razón, no pueden valerse de los servicios y materiales ordinarios, por ejemplo, minorías lingüísticas, discapacitados físicos o mentales, enfermos o personas privadas de la libertad.”

“Los fondos y servicios bibliotecológicos incluyen todos los tipos y medios de tecnologías modernas, así como materiales tradicionales. Son fundamentales su buena calidad y su adecuación a las necesidades y condiciones locales; además han de reflejar las tendencias actuales y la evolución de la sociedad.”

“Ni los fondos, ni los servicios han de estar sujetos a forma alguna de censura ideológica, política o religiosa, ni a presiones comerciales.”

“La biblioteca es por principio gratuita y ha de estar bajo la responsabilidad de las autoridades locales y nacionales, ha de regirse por una legislación específica y debe ser financiada por las autoridades nacionales y locales.”

CONCLUSIONES

El análisis realizado sobre los principales conceptos de biblioteca pública, en uso en América Latina, permitió constatar que existen vacíos conceptuales, pues no se encontró uno que recogiera los componentes que caracterizan e identifican la biblioteca pública: qué institución es, para qué existe, qué hace, para quién lo hace, con qué procesos y por qué lo hace; es decir, un concepto que estableciera el papel y la misión de la biblioteca pública en la sociedad, y que permitiera dar cuenta del cumplimiento de su finalidad a partir de unos principios y directrices de funcionamiento.

El rastreo posibilitó, además, señalar la existencia de corrientes que emergen en el desarrollo de los servicios bibliotecarios públicos de la región, algunas con apuestas muy claras en torno a la finalidad, otras con relación a la naturaleza y otras que se concentran en el enfoque. Corrientes que permiten hacer visibles o invisibles, aspectos relevantes de la biblioteca pública y su misión.

Aunque el concepto de biblioteca pública ha evolucionado, perfilándose y adaptándose a las dinámicas sociales, ésta sigue siendo en sustancia, una institución democrática ligada a la garantía y desarrollo de los derechos de información, ocupación del tiempo libre, educación y particularmente de cultura; aspectos que están estrechamente unidos con la libertad de expresión, base de la convivencia democrática.

La elaboración de un nuevo concepto de biblioteca pública, le señala a esta institución, varios caminos para responder a las demandas y retos del momento, que la llevan a generar desarrollo social.

Por ser la biblioteca pública una institución de carácter social que brinda la oportunidad de enriquecimiento educativo, cultural, informativo, recreativo y organizativo a las personas, su sostenimiento es de total responsabilidad del Estado y, por consiguiente, debe estar incluida en los planes y presupuestos del Gobierno. Para lograrlo, es necesario que los bibliotecólogos y las entidades gubernamentales sean conscientes de ello y realicen las gestiones requeridas.

En síntesis, el trabajo constituye una revisión de los documentos clásicos en el estudio de la biblioteca pública en la región. Por consiguiente, no es un análisis bibliométrico determinado por las frecuencias de aparición en las publicaciones del área, ni mucho menos un trabajo acabado; por el contrario, es un enunciado que parte del reconocimiento de su interdisciplinariedad y de su naturaleza social estrechamente relacionada con el papel de la información en la sociedad y en la cultura, en el cual se detectan algunas de las tendencias que propician el debate y la motivación a continuar trabajando en el tema.

ANEXO: PANORAMA DEL SURGIMIENTO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA

AMÉRICA LATINA

FECHA	PAÍS E INSTANCIA	CONTEXTO		
		Educativo	Cultural	Político
1793-1959	Cuba. Sociedad Económica de Amigos del País José Martí	Biblioteca como apoyo a la educación y la cultura		Apoyo a la alfabetización, postal alfabetización y a la calidad de vida de la población por servir
1820-1922	Perú. José de San Martín y el Movimiento Obrero Anarquista	Espacio amplio para la difusión de información, de cursos y conferencias	Espacio para la lectura	Se subraya el papel fundamental de la biblioteca en el desarrollo social y económico de los nuevos países
1876	Argentina. Domingo Faustino Sarmiento crea la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares	Elemento importante para el desarrollo de la educación pública y gratuita. Sostenidas por el Estado y la comunidad	Espacio para la lectura, la democratización de la educación	Creación de bibliotecas públicas en las fábricas
1921	México. Con José Vasconcelos y Alfonso Reyes		Para uso exclusivo de todas las personas que gusten concurrir en ella	La biblioteca desempeña un papel fundamental en el desarrollo social y económico de los nuevos países
1935	Brasil	Espacio de restauración humanística a través de la erudición y los filósofos	Sociedades literarias y recreativas Gabinetes de lectura	Esfuerzo de grupos latifundistas para la creación de bibliotecas públicas. Contribución a la expansión cafetera
1948	Países en vía de desarrollo	Alternativa para solucionar problemas socio-culturales en las comunidades de América Latina, por parte de la Unesco		

1949	*		Se publica el Manifiesto de la Unesco sobre bibliotecas públicas		Se invita a todos los gobiernos a crear bibliotecas públicas con el fin de brindar acceso al libro y a la información a todo ciudadano
1949	Brasil		Se realiza la conferencia sobre el desarrollo de los servicios bibliotecarios públicos en América Latina		Se inician las directrices y lineamientos para el desarrollo de servicios bibliotecarios públicos en América Latina
1970 en adelante	América Latina		Surgen como una respuesta de apoyo a los procesos educativos, sociales y para la democratización		Procesos de ciudadanía y de mejoramiento de las condiciones económicas, educativas y socio-culturales
1982	Venezuela (Caracas)		Reunión Regional sobre el Estado Actual y Estrategias para el Desarrollo de las Bibliotecas Públicas en América Latina	Evento convocado por la Unesco y organizado por el CERLALC, IFLA y El IABN. Reunión de expertos de 30 países de América Latina y el Caribe y de Organismos regionales e internacionales de cooperación técnica	Declara el apoyo a los principios generales del Manifiesto de la Unesco sobre la Biblioteca Pública y considera necesario que se precise sobre la base de ellos el papel de la biblioteca pública en la Región, para que responda a los procesos históricos, a sus aspiraciones y a los esfuerzos de cooperación regional
1982	Venezuela (Caracas)		Se firma el Acta constitutiva de la Asociación de Bibliotecas Públicas de América Latina y el Caribe —ASOBIP	Se propone como fin principal el desarrollo de acciones de cooperación e intercambio entre los bibliotecarios, técnicos y profesionales de la región	

* Aunque la Unesco no es exclusiva para la región, el Manifiesto tiene incidencia directa en América Latina, por ser el primer documento oficial sobre el tema.

1984	Colombia (Medellín)	Se realiza el Primer Taller Latinoamericano para Responsables de Capacitación de Personas en Bibliotecas Públicas y Escolares	Convocado realizado por la Unesco, CERLALC y la Escuela Interamericana de Bibliotecología	
1998	Venezuela (Caracas)	Se publica la Carta de Caracas, por los participantes a la VI Reunión de Experiencias en Políticas de Lectura y Biblioteca Pública en América Latina	Convocada por el CERLALC. La Biblioteca Nacional de Venezuela, la Fundación Comisión Nacional de Lectura y Fundalectura	Reitera la importancia de la lectura como acción que fortalece los procesos de entendimiento y el desarrollo de los sistemas democráticos, de ahí la necesidad de trabajar en las escuelas y las bibliotecas públicas para garantizar la posibilidad de acceder a la lectura. Declara además, la necesidad de incrementar los índices de lectura en la escuela

COLOMBIA

Fecha	COLOMBIA SITUACIÓN	CONTEXTO		
		Educativo	Cultural	Político
1777	Se crea la Biblioteca Nacional de Colombia	Desde sus inicios hasta 1990 actuó como biblioteca pública atendiendo a las necesidades de información de los estudiantes y de la comunidad en general	En 1968 pasa a depender de Colcultura y a coordinar las bibliotecas públicas del país	Expropiación de los bienes de la Compañía de Jesús
1934	Creación de las Bibliotecas Alcdeanas	Envío a las aldeas colombianas de peritos en diferentes áreas	Proyecto: Cultura Alcdeana, por el maestro Luis López de Mesa. La Biblioteca Alcdeana estaba constituida por la colección Samper Ortega: 100 libros de autores colombianos y literatura universal	Plan de gobierno: La Revolución en Marcha, pretendía llegar a los lugares sumidos en el olvido
1951	Decreto 1776. Reconocimiento del MEN. y se crean estímulos para crear bibliotecas públicas			Se propone la creación de una biblioteca pública en cada municipio con más de 6.000 habitantes

1958	<p>Se crea la Biblioteca Luis Ángel Arango.* En la actualidad tiene sucursales en: Cartagena, Ibagué, Ipiales, Leticia, Quibdó, Pasto, Riohacha, Tunja, Girardot, Honda y Pereira.</p>	<p>Presta servicios a toda la población</p>	<p>Se inicia con la dotación de los fondos de la Junta del Banco de la República y con la compra de los fondos intelectuales colombianos. El Banco entiende su misión desde la conservación del patrimonio y el impulso de la cultura derivados de su exclusividad en el manejo del oro (en la época)</p>	<p>El Banco de la República dentro de las políticas culturales se propone el rescate de los valores culturales, de ahí que establezca bibliotecas públicas y centros de documentación en otras ciudades</p>
1968	<p>Se crea el Instituto Colombiano de Cultura. Decreto 3154, artículo 2: "Corresponde al Instituto el cultivo de las artes y las letras, el cultivo del folclore nacional, el estímulo a las bibliotecas, museos y centros culturales</p>		<p>Estrategia de desarrollo cultural: proyección, recuperación, registro y difusión del patrimonio cultural del país</p>	<p>Se establece el papel de Colcultura en el desarrollo de bibliotecas públicas. Reconocimiento legal del MEN para establecer bibliotecas públicas en cada municipio. El artículo 12 adscribe las bibliotecas públicas y municipales a Colcultura</p>

* En la actualidad es la biblioteca pública más grande del país, con más de 600.000 volúmenes y promedio diario de 9.000 usuarios, entre ellos el 52,2% corresponde a estudiantes universitarios y el 33,8% a personas que han culminado estudios universitarios.

1969	Se crea la Sección de Bibliotecas Públicas adscritas a Colcultura	Se intensificó la capacitación del personal en servicios, en técnicas de organización y funcionamiento de la biblioteca pública	Se crean los comités regionales y se inicia una campaña de promoción de los servicios bibliotecarios entre las autoridades de las ciudades intermedias y cabeceras municipales	Se establecen las acciones y funciones para el desarrollo de las bibliotecas públicas a nivel nacional. Se vislumbran aspectos básicos para contemplarse en una política nacional para el desarrollo de las bibliotecas públicas: promoción de las bibliotecas escolares y la ampliación del concepto de biblioteca pública a centro de promoción cultural de la comunidad
1970	Se publica la primera lista bibliográfica para bibliotecas públicas		Apoyo y coordinación en varios aspectos a 200 bibliotecas públicas y municipales en todo el país y en diferentes niveles de desarrollo	Con esta acción se espera que al finalizar la década de los 80 todos los municipios colombianos cuenten con una biblioteca pública, con un mínimo de 10.000 volúmenes en cada una de ellas
1973	Se crea el Sistema Nacional de Información. Ley 34 de 1973		Se coordinan esfuerzos para la creación, dotación y mejoramiento de bibliotecas públicas y escolares. Se inicia la organización de redes departamentales y municipales	Se crea el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y con él la Red de Bibliotecas Públicas, encargada de coordinar y apoyar el funcionamiento. Se avanza en la organización de las redes de Antioquia, Tolima y Bogotá

1976	Colcultura y los Sistemas de Información del país			Forma parte del Comité Técnico del Sistema Nacional de Información —SNI— con la función de determinar las políticas nacionales para el desarrollo de las bibliotecas públicas y la Red Colombiana de Bibliotecas Públicas
1976	Biblioteca Pública de COMINDUSTRIA	Apoyo a los programas educativos y culturales desarrollados por la Caja		Se inicia la creación de bibliotecas públicas por las cajas de compensación familiar
1977	Colcultura. Publica el primer directorio de bibliotecas públicas del país			Se realiza el inventario nacional de los recursos y servicios de las bibliotecas públicas, producto del cual se hizo el diagnóstico nacional sobre las bibliotecas públicas. Este diagnóstico permitió sentar bases para el planeamiento, organización y coordinación de la Red Colombiana de Bibliotecas Públicas
1978	Colcultura Y COLCIENCIAS		Propuestas cooperativas para la creación de la Red Colombiana de Bibliotecas Públicas y el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas	Se definen: componentes, estructura, organización y funciones de la Red. A la fecha se cuenta con 200 bibliotecas públicas en 174 municipios, en todo el país

1980	Se publica el Directorio Colombiano de Bibliotecas Públicas. Segunda edición			Recoge en forma amplia la información sobre las bibliotecas públicas
1982	Redes departamentales y municipales de bibliotecas públicas			Existen redes departamentales en: Antioquia, Tolima, Putumayo, Valle, Santander y Atlántico. Municipales en: Bogotá, Cali y Bucaramanga
1983	Se crea la Red Nacional de Bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar *	En el país existen 127 servicios bibliotecarios en diferentes modalidades. **		Propiciar y aunar esfuerzos para la integración de servicios bibliotecarios en el ámbito local, regional y nacional
1985	Seminario Nacional de Bibliotecas Públicas. A partir de esta fecha se comienzan una serie de acciones encaminadas al mejoramiento de los servicios bibliotecarios públicos del país		A partir de este año se realizan seminarios, encuentros, publicaciones en el área y actividades de capacitación con periodicidad definida	Conformación del Comité Nacional de Bibliotecas Públicas. Diagnóstico nacional de las bibliotecas. Propuestas de acción. Se advierte sobre la ausencia de soporte legislativo para el desarrollo del Sistema de Bibliotecas Públicas, sobre la insuficiencia de personal calificado, la carencia de presupuesto y de colecciones que respondan a las necesidades de información de la comunidad
1986	Colcultura crea el programa de servicios bibliotecarios móviles, 70 bibliobuses y bibliojeps			Descentralización de los servicios bibliotecarios y cubrimiento a las zonas más apartadas

* En algunos departamentos la biblioteca pública de la Caja de Compensación o del Banco de la República es la coordinadora departamental o municipal.

** Encuentro Nacional de Cajas de Compensación 6°. Armenia memoria. s.p. 1996.

1988	Encuentro Nacional de Bibliotecas Públicas, realizado cada dos (2) años		Fortalecimiento y creación de redes locales, departamentales	Convocatoria a los coordinadores de redes o programas de bibliotecas públicas y representantes, para el análisis de la situación de los servicios bibliotecarios públicos del país y la promoción de mecanismos de descentralización
1993	Se publica la lista básica de libros para bibliotecas públicas	Respuesta a las falencias existentes en el proceso de desarrollo de colecciones y a la integración de los procesos de formación profesional con la práctica bibliotecaria		Producto de las recomendaciones y políticas del Comité de Listas básicas, el cual se conformó a partir del Primer Seminario de Bibliotecas Públicas
1993	Se crea la Ley 98 del 22 de diciembre: Ley del Libro, emanada del Congreso de la República			Ley para la democratización y fomento del libro. Los artículos 15 y 16 hacen referencia a que la creación y sostenimiento de las bibliotecas públicas deberá formar parte del equipo urbano de una comunidad, por lo cual los gobiernos departamentales y municipales deben tomar providencias. También al aumento del presupuesto para la dotación bibliográfica de las bibliotecas públicas

1993	La Ley 60 sobre distribución de competencias entre entidades territoriales y recursos del situado fiscal y la participación en los ingresos corrientes de la nación			El artículo 21 indica que las transferencias de la nación se pueden utilizar para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de casas de cultura, bibliotecas y museos y apoyo financiero a los eventos culturales
1994	Programa de fortalecimiento de los servicios bibliotecarios para el sector rural de la región Atlántica			Entrega de colecciones rurales y acciones de capacitación dirigidos a bibliotecarios
1995	Ley 152 de 1994, por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo			Todos los programas y proyectos de bibliotecas públicas deben estar incluidos en los planes de desarrollo nacional, regional, departamental, distrital y municipal como requisito para acceder a recursos económicos en las diferentes fuentes
1996	Encuentro Nacional de Coordinadores de Bibliotecas Públicas*			Elabora Plan de Acción 1997-2000 y se presenta el estado de las bibliotecas públicas en el país
1996	Colcultura pública el Directorio Colombiano de Bibliotecas Públicas. 3ª. ed.		Censo de las bibliotecas que son de libre acceso a toda la comunidad	Registra 954 bibliotecas, de carácter oficial, público privada y populares; con colecciones desde 400 volúmenes

* COLCULTURA. DIVISIÓN DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. Informe final: Red Colombiana de Bibliotecas Públicas. Santafé de Bogotá: 1996. p. 3-6.

1996	FUNDALECTURA crea los Paraderos Para Libros Para Parques		Modalidad de servicio bibliotecario móvil	Alternativa para propiciar el aprovechamiento del espacio social y para multiplicar las posibilidades de acceso al libro y al espacio público
1998	Megaproyecto: Creación de cuatro (4) grandes bibliotecas públicas en Santafé de Bogotá		Dotar a los habitantes de la ciudad de espacios públicos comunitarios y de recursos físicos y técnicos que apoyen el proceso de formación y contribuyan al mejoramiento del nivel de educación	Proyecto de la Alcaldía de Santafé de Bogotá para incrementar la oferta de bibliotecas públicas de calidad

ANTIOQUIA

*Libros y bibliotecas han sido fuente de cultura, de adelanto, de ansias de saber. En América, en los siglos de la Conquista, en la Colonia, su uso fue restringido, siendo casi prohibido para los criollos, pues los conquistadores sabían que allí había sueños, ilusiones y realidades.
Que en ellos había libertad*

Luz Posada de Greiff

Fecha	ANTIOQUIA SITUACIÓN	CONTEXTO		
		Educativo	Cultural	Político
1893	Municipio de Santo Domingo		Se conforma un grupo de intelectuales y plantea la creación de la biblioteca como fuerza viva de la educación popular	
1921	Asamblea Departamental. Ordenanza No. 24, por la cual se crean las bibliotecas municipales		La biblioteca pública como depositaria legal de la producción	En municipios con más de 10.000 habitantes o que son cabecera municipal. Esta ordenanza no tuvo trascendencia
1945	Creación de la Biblioteca Pública de Itagüí		Centro intelectual para todos, para instrucción de la lectura, el estudio y de la cultura de una manera nueva, renovadora y libre. Se crea la biblioteca como centro cultural de apoyo a la lectura	Iniciativa y con aportes del industrial antioqueño Diego Echavarría Misas

1948	Casa de la Cultura de Medellín		Intercambiar con el pueblo experiencias y conocimientos. Libros sin censura	Renovación cultural y artística para contrarrestar la violencia que vive el país
1952	Se crea la Biblioteca Pública Piloto en convenio con el Ministerio de Educación Nacional y la Unesco. Comienza a prestar servicios en 1954. Es la biblioteca pública más grande de la ciudad y cuenta con cuatro sucursales. La Sociedad de Mejoras Públicas de Envigado crea la biblioteca pública José Félix de Restrepo		La biblioteca pública, fuerza viva para la educación popular	Proyecto "Bibliotecas para países en vía de desarrollo": fundar bibliotecas que sirvieran de modelos para otras ciudades Surge como centro generador de cultura, de instrumento capital para la formación académica y científica
1956	Creación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología	Formar profesionales que respondan a las necesidades de organización y desarrollo de las bibliotecas del país y a nivel interamericano	En el plan de estudios siempre se ha contemplado la formación de un bibliotecólogo con énfasis en lo social. Se cuenta con las cátedras de Bibliotecas Públicas, y Biblioteca y Lectura	Apoyo a los procesos de capacitación a los bibliotecarios en el área
1955	Biblioteca Asociación Profesional Femenina de Antioquia —APFA—		Programa de creación de bibliotecas populares en barrios marginados de la ciudad, (El Pedregal). Hoy en comodato con Comfama	

1972	<p>Ordenanza 011 por la cual se crea la Red Departamental de Bibliotecas Públicas, Escolares y Casas de la Cultura, Red que a la fecha tiene cobertura total, con una biblioteca pública en cada municipio del departamento.</p> <p>Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, crea la biblioteca pública Andrés Posada Arango en el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe</p>	<p>Además de las bibliotecas públicas coordina las bibliotecas escolares de los colegios departamentales. Para un total de 179 bibliotecas público-escolares y casas de la cultura</p> <p>En 1978 la Junta directiva amplía la colección especializada en botánica y la pone a disposición de toda la comunidad</p>	<p>Llevar la cultura a la población en general, con énfasis en las clases marginadas. Se denomina a la biblioteca pública como una institución dinámica</p>	<p>Se planteó como estrategia de desarrollo cultural la organización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Se plantean como entes dinamizadores del desarrollo cultural del municipio</p> <p>Busca atender a toda la población aledaña, que a la fecha no contaba con servicios bibliotecarios públicos ni escolares</p>
1974	<p>Se crea la Biblioteca Pública Comfama. Actualmente cuenta con una biblioteca central y diez (10) sucursales</p>		<p>Distribución del subsidio familiar en cultura, información y educación a todos sus afiliados</p>	<p>Contribución al desarrollo de los programas sociales, educativos y culturales de la Caja, para atender las necesidades urgentes de sus afiliados y la comunidad en general</p>
1979	<p>Creación de la Biblioteca Pública Comfenalco. Actualmente cuenta con una biblioteca central y seis (6) sucursales</p>	<p>Prestación de servicios para las empresas afiliadas y su familia</p>		<p>Una estrategia para brindar servicios subsidiados a los trabajadores afiliados y a su familia para el mejoramiento de la educación, el desarrollo intelectual y la formación</p>
1982	<p>Se crea la Fundación Ratón de Biblioteca</p>	<p>Desarrolla programas de dotación de colecciones y de capacitación a bibliotecarios y líderes barriales</p>	<p>Diseña y desarrolla servicios bibliotecarios móviles (cajas viajeras), los cuales se implementan en los sectores más marginados de Medellín y el área metropolitana</p>	

1984	Acuerdo No. 32 por el cual se crea la Red Municipal de Bibliotecas Publico-Escolares de Medellín. A la fecha cuenta con una biblioteca central y ocho sucursales, además de servicios bibliotecarios móviles	Apoyar el desarrollo cultural y educativo de la ciudad	Su fin principal es la creación de acciones encaminadas a la formación más integral de la comunidad a partir de la creación de bibliotecas públicas
------	--	--	---

MEDELLÍN: Bibliotecas Públicas Populares

Fecha	MEDELLÍN		CONTEXTO	
	SITUACIÓN*	Educativo	Cultural	Político
Años 60'	<p>Aparecen las "bibliotecas barriales", ante la dificultad de los pobladores de los diferentes sectores marginados para desplazarse a la única biblioteca a su alcance existente en el momento, que era la Biblioteca Pública Piloto.</p> <p>Las comunidades religiosas empiezan a salir de sus conventos, iglesias y colegios para abrirse a la comunidad y se trasladan a los barrios periféricos, ofreciendo otros servicios como visita a los enfermos, hogares infantiles, creación de grupos juveniles, la pastoral social y la biblioteca</p>	<p>Por estos momentos se daban reformas a la educación básica primaria, básica secundaria y comienza la proliferación de las universidades (movimiento de creación universidades).</p> <p>Entre los objetivos del surgimiento de estas bibliotecas están: mejorar las condiciones educativas y evitar el desplazamiento de los niños hasta la Biblioteca Pública Piloto.</p> <p>Fomentar el espíritu investigativo en el estudiante como una forma de innovar en la educación tradicional</p>	<p>Acciones de grupos organizados que buscan proporcionar espacios para la integración de la comunidad a partir de actividades educativas, culturales, comunitarias y lúdicas. Es un espacio abierto a todos los grupos de la comunidad para apoyar su trabajo.</p> <p>De las primeras bibliotecas creadas en Medellín se destacan la Biblioteca de la Obra Social de Aranjuez (Comuna Nororiental), la Biblioteca La Esperanza, Comuna Noroccidental) y Niño Jesús de Praga en el Barrio Enciso (Comuna Centro Oriental).</p> <p>El surgimiento de estas bibliotecas responde a la toma de conciencia de los jóvenes sobre la formación, la educación y su responsabilidad frente a las dinámicas organizativas del barrio</p>	<p>Época de surgimiento y auge de los movimientos sociales en América Latina.</p> <p>Proyección de algunos sectores de la Iglesia a las comunidades para ser más consecuentes con los pobres. Se da el movimiento latinoamericano Teología de la Liberación. Algunas comunidades religiosas impulsan y apoyan el trabajo bibliotecario y lo enmarcan dentro del contexto de educación popular y de mejoramiento a la educación oficial.</p> <p>Compromiso de la Iglesia en la transformación de los pueblos latinoamericanos. Fijan su atención en el factor educativo como fundamental y decisivo en los procesos de cambio.</p> <p>En el sector de Castilla, parte alta, se inicia el surgimiento de organizaciones culturales y educativas, a partir de las cuales se buscaba el mejoramiento educativo, cultural y organizativo de los habitantes del sector. Este mejoramiento se irradia a toda la zona, en especial a los barrios Kennedy, 12 de Octubre y Miramar</p>

* El texto corresponde básicamente a los testimonios de líderes que han estado en los procesos de creación y funcionamiento de estas bibliotecas: Armand Weemaet, Luz Biviana Gómez, Luis Emiro Álvarez, Luis Hernando Echavarría, Luis Eduardo Muñoz, Luis Carlos Muñoz, Luis Eduardo Villegas y Didier Álvarez, entre otros.

1970	Surgen algunas bibliotecas públicas populares apoyadas por sindicatos, organizaciones barriales, grupos cívicos, culturales y comunidades religiosas, ubicadas en sectores populares de la ciudad y la periferia de Medellín	Dentro del contexto de la educación popular y educación liberadora, cuyo fundamento es: cada educando es sujeto de su propio desarrollo	Los grupos juveniles son la fuerza motriz que impulsa el desarrollo de estas bibliotecas. Se da un trabajo intenso en el análisis de la coyuntura y de la realidad; además en programas lúdicos. Los grupos juveniles orientan su trabajo a partir del método: ver, juzgar y actuar. La biblioteca se piensa como espacio de cohesión, de charla, de encuentro de la juventud	Conformar las bibliotecas populares, especialmente en aquellos sectores donde la participación y la organización comunitaria hicieron parte de la dinámica social del sector. Estas bibliotecas fueron concebidas como espacios propios de construcción de nuevas formas de expresión y canalización de los intereses de la comunidad y como una innovación a la educación tradicional
1982	Se crea la Fundación Ratón de Biblioteca, de carácter privada y con proyección social y educativa	Atiende y crea demanda en promoción de lectura; sin necesidad de sede	Impulso al fortalecimiento y funcionamiento de las bibliotecas públicas populares de la ciudad, en especial en capacitación y préstamo de material bibliográfico (cajas viajeras)	
1984	Se realiza una campaña de mejoramiento de las bibliotecas populares, impulsada por la cadena radial Caracol y el periódico <i>El Mundo</i>	Apoyo con recursos bibliográficos, en su mayoría de materiales orientados al fortalecimiento de la calidad de la educación		Vinculación de los medios de comunicación a la promoción del libro y la lectura. Esta publicidad a las bibliotecas populares posibilita un reconocimiento más amplio de ellas por otros sectores de la sociedad

1984	Dentro de los procesos de participación y organización comunitaria alrededor de las bibliotecas, se conformó La Asociación de Bibliotecas Populares de Antioquia: ABIPOP	Existen falencias en el ámbito educativo de la población de estos sectores. Se considera que las bibliotecas con mejores servicios apoyan los procesos educativos e impulsan el desarrollo de la comunidad	Genera la idea de abrir un espacio para el reconocimiento del trabajo bibliotecario en cada municipio del departamento	En la Zona Noroccidental hay un movimiento fuerte por el mejoramiento de la educación de sus pobladores. Por lo cual se realizan y presentan proyectos de financiación a países desarrollados. La Asociación busca agrupar los bibliotecarios y bibliotecas populares, con el fin de generar un espacio para la capacitación, el mejoramiento de los servicios y el fortalecimiento de la educación y la cultura popular*
1990	Se reorganizó ABIPOP como Red de Bibliotecas Populares de Antioquia: REBIPOA, organización que actualmente aglutina 37 bibliotecas populares		Conformada e impulsada por bibliotecarios populares, entre ellos estudiantes de bibliotecología	El trabajo de la Red se concentra en la ciudad de Medellín y algunos municipios del área metropolitana (Bello e Itagüí). Funciona con personería jurídica, estatutos, funciones, estructura y objetos propios
1992 / 1994	Plan de Desarrollo Cultural de Medellín	Programa de fortalecimiento de estas bibliotecas	Producto del censo, se publica el directorio de bibliotecas públicas populares de Medellín y su área metropolitana, que incluye 70 bibliotecas	
1995	Encuentro de Bibliotecas Públicas Sucursales y Populares de Medellín y el Área Metropolitana			Se busca compartir territorios, recursos y experiencias e iniciar un trabajo más cooperativo

* GÓMEZ, Biviana. Entrevista. Medellín. Septiembre de 1999

1994-1996	Consejería Presidencial para Medellín y el Área Metropolitana	Incluye las bibliotecas populares en el programa de fortalecimiento	Este proyecto se plantea en sus inicios para las bibliotecas populares, pero por falta de soporte legal de cada una de ellas, se desarrolla con las bibliotecas públicas y público-escolares adscritas al Departamento de Antioquia. Las bibliotecas populares se benefician en lo relacionado con la capacitación y formación de bibliotecarios	Mejorar los niveles educativos de la ciudad y propiciar servicios que contribuyan a la disminución de la violencia que padece la ciudad
1999	En la actualidad se encuentran cerradas aproximadamente 25 bibliotecas populares. Algunas bibliotecas participan en la elaboración del Plan de Desarrollo Zonal Participativo (la Biblioteca Cooperativa Esperanza hace parte del Plan)		Las bibliotecas populares no redimen la problemática de estos sectores pero sí les brinda alternativas diferentes para la convivencia. Integrar el trabajo de la biblioteca al desarrollo del sector	El cierre obedece a los problemas de orden económico y social de estos sectores (conflicto armado entre los jóvenes y disputa territorial)

BIBLIOGRAFÍA

AGUDO G., Álvaro y MEJÍA, Myriam. Lectura, biblioteca y comunidad: Tres estudios. Caracas: IABN; CERLAC. 301 p.

AGUDO G., Álvaro. La biblioteca pública en América Latina: su estado actual y reflexiones en torno a su desarrollo futuro. Documento base. En: Reunión Regional sobre la Situación de las Bibliotecas Públicas en América Latina y El Caribe. Las Caracas: La Reunión, 1982. 26 p.

ÁLVAREZ VÉLEZ, William. Situación del servicio de extensión cultural en las bibliotecas públicas del Valle de Aburra. Medellín: Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología, 1994. 339 p. (Tesis)

ÁLVAREZ ZAPATA, Didier. Productividad y misión de la biblioteca pública Latinoamericana. En: Hojas de lectura. Bogotá. No. 26 (Feb. 1994); p.10-13.

ARMIRO, Fernando. La biblioteca del siglo XXI: texto leído en homenaje a Francisco Javier Bernal Cruz. En: Revista educación y biblioteca. Murcia. (España). Vol. 10, No. 92 (Jul.-ago. 1998); 31-32 p.

BAYLON, Anahi *et al.*; IFLA. Fundamentos y estrategias para integrar la Biblioteca pública y los programas de alfabetización y postalfabetización de América Latina y el Caribe. En: Reunión Regional de bibliotecas Públicas (Piura: Abr. 23-25 1996) Lima: Biblioteca Nacional; Universidad de Piura, 1996. 13 h.

BETANCUR B., Adriana María. El SIC: una herramienta para democratizar la biblioteca pública. Medellín: Comfenalco, 1995. 14 h.

_____. Biblioteca pública y democracia. – Santafé de Bogotá: Fundalectura, 1997. 59 p.

_____; ÁLVAREZ Z., Didier y YEPES O., Luis Bernardo. La promoción de la lectura en Medellín y su área metropolitana: algo en broma muy en serio. En: Coloquio Internacional del Libro Infantil (2: Medellín. 7-10, Sep. de 1993). Medellín: Comfenalco, 1993. 9 p.

BUDWIK, Clara. Bibliotecas públicas, archivos y museos: desafíos ante los cambios globales. En: Reunión Regional de Bibliotecas Públicas (Piura: 23-25, abril de 1996). Lima: Dirección de Bibliotecas públicas, archivos y museos. Subdirección de Bibliotecas Públicas, 1996. – 28 p.

CIDAP. Bibliotecas populares: identidad y proceso. Lima: Tarea, [198-]. – 229 p.

CLAVES PARA el éxito: indicadores de rendimiento para bibliotecas públicas. – Barcelona: Col-legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya, 1995. – 225 p.

CUERVO CASTRILLÓN, Ana Cristina y RÍOS OSORIO, Adela. Biblioteca popular y desarrollo social: zona noroccidental de Medellín. – Medellín: Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 1997. – p. 44 – Tesis (Especialista en Gerencia del Desarrollo Social) – Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.

ECHAVARRÍA G., Elsy. Diseño de una red para bibliotecas populares del Municipio de Medellín. — Medellín: 1994. – 242 p. Trabajo de grado (Bibliotecóloga) — Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología.

ERNESTUS, Horst y WEGER, Hans-Dieter. Bibliotecas públicas hoy mañana: nuevos planteamientos de objetivos y gestión: Coloquio Internacional organizado por

la Fundación Bertelsman. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Ediciones Pirámide, 1988. — 301 p.

ESCOLAR SOBRINO, Hipólito. Historia de las bibliotecas. 3^o. ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1990. — 325 p.

FUNDALECTURA. Encuesta sobre comportamiento e interés de lectura de los Colombianos. En: Hojas de Lectura. — Bogotá.— No. 16 (Jun. 1992); p. 14.

GIRÓN GARCÍA, Alicia. Las bibliotecas populares de Madrid: ensayo para una planificación de la lectura pública en Madrid capital. — Madrid: Asociación Española de archiveros, bibliotecarios, museólogos y documentalistas, 1982. — 77 p.

HERNÁNDEZ S., Patricia. El perfil del usuario de información. En: Investigación Bibliotecológica. — México. — Vol. 7, No. 15 (1993); p. 16-22.

HERRERA CORTÉS, Rocío. Impacto de la biblioteca pública en la satisfacción de las necesidades de bibliotecología. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Medellín. Vol. 16, No. 2 (Jul.-Dic. de 1993); p. 85-100.

IFLA. Pautas para bibliotecas públicas. — Madrid: Ministerio de Cultura, 1988. 98 p.

JARAMILLO, Orlanda *et al.* Incidencia de la biblioteca pública en los jóvenes de 15 a 24 años de la Comuna Seis, Zona Noroccidental de Medellín. Medellín: Escuela Interamericana de Bibliotecología, 1999. — 296 p.

MÁLAGA, Luis T. El movimiento en pro de las bibliotecas públicas en América Latina. En: Conferencia. El desarrollo de las bibliotecas públicas en América Latina (1951: São Paulo).-São Paulo, 1951. — p. 21-23.

MARTÍNEZ DE C., Lucila. La biblioteca pública en Colombia. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. — Medellín. — Vol. 2, No. 1-3 (ene.-dic. de 1979); p. 55-72.

_____. Marketing cultural y biblioteca pública: estrategias de gerencia creativa. — Bogotá: Colcultura, 1991. — 18 p.

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Jerónimo. La biblioteca pública en la comunidad Iberoamericana. En: Revista el Libro en América Latina y del Caribe. Bogotá. — (1994); p. 8-21.

MAUROIS, André. Misión de la biblioteca pública. — París: Unesco, 1962. — 46 p.

McCLURE, Charles R. *et al.* Manual de planificación para bibliotecas: sistemas y procedimientos. — Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. — 176 p.

MEJÍA, Myriam; LEÓN, Beatriz y BECERRA, Luis Alberto. La biblioteca pública 1: manual para su organización y funcionamiento: administración. — Bogotá: Colcultura, 1990. — 84 p.

MEJÍA, Myriam; MIRANDA, Manuela y PADILLA, Constanza. Gestión de recursos para creación o actualización de bibliotecas públicas. — Bogotá: Fundalectura, 1996. — 59 p.

MILANESSI, Luis. Una alternativa al orden. En: Hojas de Lectura. Bogotá. No. 32 (Feb. de 1995); p. 4-7.

MILANESSI, Luis. Palancas de Lectura. En: Segundo Congreso Nacional de Lectura (2: Santafé de Bogotá: 4 de Mayo de 1995). Santafé de Bogotá: Fundalectura, 1995. — 10 p.

MONTOYA RÍOS, Mónica y FÉRNANDEZ PÉREZ, Juan Rafael. Propuesta modelo para creación de puntos de prestación de servicios bibliotecarios públicos para terminales de transporte terrestre y áreas el Valle de Aburrá. Medellín: Escuela Interamericana de Bibliotecología, 1997. Tesis (Bibliotecólogo). Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología.

MOORE, Nick. Medición de la eficacia de las bibliotecas públicas: proyecto de manual. — París: UNESCO-UNISIST, 1989. — 85 p.

MORALES PRUDENCIO, Carmen; IFLA. Bibliotecas populares del Centro Pedagógico y Cultural Simón I. Patiño. En: Reunión Regional de Bibliotecas Públicas (23-25 de abril de 1996: Piura). Lima: Biblioteca Nacional del Perú; Universidad de Piura, 1996. — 9 h.

NAVIA VELASCO, Carminia. La biblioteca pública-popular. — Cali: Corporación para el Desarrollo Cultural Popular y Centro Cultural Meléndez, 1989. — 75 p.

OSPINA, Gustavo. Alfabetización: compromiso del año 2000. En: Segunda reunión regional sobre el estado actual y estrategia de desarrollo de las bibliotecas públicas en América Latina y el Caribe (2: 1992: Caracas). — Caracas: Unesco, 1992. 7 p.

PÁEZ URDANETA, Iraset. Bibliotecas públicas: la tercera oleada. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. — Medellín. — Vol. 15, No.1 (Ene.-jun. de 1992); p. 7-28.

PALMA A., Absalón. Impacto de las bibliotecas populares de las comunas 1 y 2 de la Zona Nororiental de Medellín. — Medellín: Escuela Interamericana de Bibliotecología, 1995. — 121 p. — Tesis (Bibliotecólogo) — Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología.

PETIT, Michéle. Nuevos acercamientos a los jóvenes y a la lectura. — México: Fondo de Cultura Económica, 1997.-196 p.

POSADA DE GREIFF, Luz. Las bibliotecas en Antioquia. En: Revista Interamericana de Bibliotecología. Vol. 12, No. 2 (Jul. - dic. de 1989); p. 44-45.

PUBLIC LIBRARY RESEARCH GROUP. Public Library Aims and Objectives. En: Library Association Record. — Londres. — No. 73 (Dic. 1971); p. 3.

REUNIÓN REGIONAL SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. Declaración de Caracas sobre la biblioteca pública. En: Hojas de Lectura. — No. 26 (Feb. 1994); p. 4-6.

REVESZ, Bruno. Políticas públicas en América Latina y el papel estratégico de la biblioteca: nuevos desafíos. En: MORALES, Estela. La función social del bibliotecólogo y la biblioteca / — México: UNAM; CUIB, 1997. p. 7.

RODRÍGUEZ ACEVEDO, María Consuelo. Y, ¿la información para qué?: Centros rurales sostenibles de información, una alternativa de paz en tiempos de guerra. — Medellín: Escuela Interamericana de Bibliotecología. — Vol. 1, 1998. — 211 p. — Tesis (Bibliotecóloga) — Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología.

RODRÍGUEZ S., Gloria María. Foro de bibliotecas públicas. En: Congreso Nacional de Bibliotecología (5.º: 23-25 de julio de 1998: Medellín). — Medellín: ASCOLBI, 1998. — 11 p.

SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN COLOMBIA. Hacia una organización de las bibliotecas públicas en Colombia. – Bogotá: El Seminario, 1985. – 32 h.

SILVA MEDEIROS, Ana Ligia; IFLA. Servicios bibliotecarios para la población urbana marginada. En: Pre-session Seminar, IFLA (Ago. 15-19 1994: Matanzas).— Cuba: IFLA, 1994. – 6 h.

SUAIDEN, Emir José. Biblioteca pública e informação a comunidade. – Madrid: São Paulo: Global, 1995. – 112 p.

_____. La biblioteca pública y el desarrollo humano. —Brasilia: Universidad de Brasilia. Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información, 1997. — 16 h.

TOHORDELL, Bird. Bibliotecas públicas en una sociedad cambiante. En: Hojas de Lectura. — No. 26 (Feb. 1994); p. 16-19.

UNESCO. Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública. 1994. En: Hojas de Lectura. – Bogotá. No. 35 (Ago. 1995); p. 4-5.

YÉPEZ OSORIO, Luis Bernardo. Lema y misión social para la Biblioteca Pública en Colombia. – Medellín: Comfenalco, 1998. — 12 h.